

**PROFIL DU PROPRIETAIRE-DIRIGEANT ET FACTEURS
DETERMINANTS DE L'ACCES AU CREDIT BANCAIRE DES TPE/PE
CAMEROUNAISES**

**OWNER-MANAGER PROFILE AND DETERMINING FACTORS OF
CREDIT BANKING ACCESS TO CAMEROON-VSEs / SEs**

Guy Christian Basile ATANGANA

Docteur en Sciences de Gestion

Assistant

ENSET de l'Université de Douala,

Laboratoire d'Economie et Management Appliqué (LEMA), Université de Douala
(Cameroun)

Téléphone : 00237699208271/00237651466521

guyxtian@gmail.com

UM-NGOUEM Marie Thérèse

Agrégée en Sciences de Gestion

Professeure

Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Appliquée

Université de Douala

Laboratoire d'Economie et Management Appliqué (LEMA), Université de Douala

Téléphone : 699812700

ngouem@yahoo.fr

Date de soumission : 16/08/2019

Date d'acceptation : 01/10/2019

Pour citer cet article :

ATANGANA GC-B. & UM-NGOUEM M-T (2019) « PROFIL DU PROPRIETAIRE-DIRIGEANT ET
FACTEURS DETERMINANTS DE L'ACCES AU CREDIT BANCAIRE DES TPE/PE CAMEROUNAISES »

Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 5 : Octobre 2019 / Volume 2 : numéro 4 » p : 1 - 19

RESUME :

Malgré son rôle stratégique pour la croissance économique et sa supériorité numérique, la TPE subit encore beaucoup de contraintes de financement. Plusieurs études sur les entreprises de petite taille montrent que le capital social du dirigeant, l'appartenance et l'engagement du dirigeant dans ses réseaux sociaux, la confiance et l'existence de liens identitaires de proximité entre le dirigeant et les banquiers sont autant de variables explicatives au crédit bancaire. Au regard de l'omniprésence du dirigeant dans ce type d'entreprise, l'objet de cet article est d'expliquer le niveau d'accès des propriétaires-dirigeants des TPE/PE au crédit bancaire en positionnant la variable profil comme catalyseur. Nous adoptons une méthodologie qualitative basée sur trois études de cas des banques qui financent les projets des TPE/PE. Deux facteurs (le type de formation et les compétences du propriétaire-dirigeant) influencent l'accès au crédit bancaire. La nature du projet à financer agit principalement comme facteur déterminant.

MOTS CLES : Profil du propriétaire-dirigeant ; Crédit bancaire ; Facteurs ; Très Petites Entreprises-Petites Entreprises ; Cameroun.

ABSTRACT

Despite its strategic role for economic growth and its numerical superiority, the VSE still faces many funding constraints. Several studies on small companies show that the social capital of the leader, the belonging and the commitment of the leader in his social networks, the trust and the existence of identity links of proximity between the leader and the bankers are as many explanatory variables to bank credit. Given the omnipresence of the manager in this type of company, the purpose of this article is to explain the level of access of owner-managers of VSEs / SEs to bank credit by positioning the profile variable as a catalyst. We adopt a qualitative methodology based on three case studies of the banks that finance the projects of the VSEs/SEs. Two factors (type of training and owner-manager skills) influence access to bank credit. The nature of the project to be financed acts mainly as a determining factor.

KEYWORDS: Owner-manager profile; bank credit; factors; Very Small Enterprise-Small Enterprise; Cameroon.

INTRODUCTION

Malgré l'intérêt affiché par les gouvernements, les PME en Afrique éprouvent encore d'énormes difficultés au niveau de leur croissance et de leur développement. Leurs difficultés de financement sont depuis longtemps un enjeu étant donné que le manque de capitaux demeure problématique dans plusieurs pays en général et au Cameroun en particulier. Bien que le gouvernement camerounais ait créé des programmes de soutien¹ et qu'il exerce des pressions sur les institutions², l'accès des PME au financement bancaire constitue un problème chronique. La loi de 2015 portant promotion des petites et moyennes entreprises au Cameroun qui clarifie les PME³ est révélateur de l'intérêt accordé à ce type d'entreprise dont l'importance n'est plus à démontrer, selon le dernier recensement des entreprises, le nombre des TPE/PE devrait être un argument suffisant pour que nous nous y intéressions davantage : 75% des firmes camerounaises (TPE) employaient moins de 6 salariés et 19% des firmes camerounaises (PE) employaient moins de 21 salariés en 2009⁴, soit un total de 94%. Même si ces entreprises n'emploient, individuellement que peu de salariés, il est à signaler que les très petites entreprises et les petites entreprises n'ont réalisé que 15,4% du chiffre d'affaires total, mais offrent 48,7% des emplois permanents tandis que les moyennes et grandes entreprises qui dégagent 84,6% du chiffre d'affaires total n'emploient que 51,3% des effectifs, ce qui souligne l'important rôle des TPE/PE dans la création des emplois.

Les TPE/PE camerounaises, à l'instar de leurs semblables de par le monde entier, connaissent d'importantes difficultés d'accès au crédit bancaire. En effet dans la TPE/PE, le principal stakeholder, le chef d'orchestre, l'homme à tout faire, est le plus souvent le propriétaire-dirigeant (Bellettre, 2010 ; Foliard, 2008). Le dirigeant s'implique dans tous les aspects de la gestion (Julien & Marchesnay, 1998) et il est souvent confondu avec l'entreprise (Julien, 1990). Ayant une prédominance sur la gestion de l'entreprise, la personnalisation de la TPE/PE aura mutatis mutandis des implications sur l'opacité qui caractérise souvent la

¹ Comme soutien au financement, nous pouvons citer la banque camerounaise des PME créée en dont l'objectif est, nous citons aussi..... à chercher d'autres structures gouvernementales de soutien

² Le discours de fin d'année du 31 décembre 2017 du chef de l'Etat qui demandait de financer les PME. Les conseils du cabinet du 26 janvier 2018 qui s'est accentué sur la problématique de financement des PME.

³ sont considérées comme Très Petite Entreprise (TPE) les entreprises qui emploient au plus cinq (05) personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas quinze (15) Millions de Francs CFA. Les Petites Entreprises (PE) sont celles qui emploient entre six (06) et vingt (20) personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à quinze (15) Millions de Francs CFA et n'excède pas deux cent cinquante (250) Millions de Francs CFA. Et enfin les Moyennes Entreprises (ME) emploient entre vingt et un (21) et cent (100) personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à deux cent cinquante (250) Millions de Francs CFA et n'excède pas trois (03) Milliards de Francs CFA.

⁴ (Source : Institut National de la Statistique/Recensement Général des Entreprises 2009)

gestion de la très petite et petite entreprise pour insuffisance d'informations sur ses activités.

Un tel environnement est loin de faciliter son accès au crédit bancaire.

Stiglitz & Weiss (1981) soulignent que, en présence des asymétries d'information entre banquier et emprunteur, le marché de crédit est souvent caractérisé par un équilibre de rationnement. Ce dernier touche très particulièrement les petites et moyennes entreprises compte tenu de leur opacité (Berger & Udell, 1995). Dans un tel contexte le processus utilisé par les banques pour décider si et dans quelle mesure prêter est complexe impliquant l'évaluation des risques des entreprises. Pour ce faire, les banques s'appuient sur différentes méthodes de prêt et ont généralement tendance à utiliser plus d'une méthode à la fois (Berger & Udell 2006). Parmi les différentes méthodes de prêt, le prêt relationnel a un rôle particulier. Dans le domaine des prêts relationnels, la banque s'appuie sur une variété d'informations privées recueillies au contact de l'entreprise, de son propriétaire et de la communauté locale pour évaluer le risque de l'entreprise (Petersen & Rajan 1995 ; Berger & Udell 1995 et Petersen & Rajan 1994). Les TPE et PE peuvent bénéficier d'une telle situation en accédant plus facilement au crédit. Des recherches antérieures portent sur un ensemble de variables utilisées pour saisir l'effet de la relation, le capital social du dirigeant (Bjørnskov, 2006 ; Wei-Ping Wu & Choi, 2004 ; Guiso, et al. 2004 ; Tyler, et al. 2002), l'engagement et l'appartenance du dirigeant dans ses réseaux sociaux (Gharsalli, 2013), la confiance et l'existence de liens identitaires de proximité entre le dirigeant et les banquiers (Howorth & Moro, 2010 ; Saporito, et al., 2004 ; Howorth & Moro, 2006).

Fait intéressant, aucune recherche antérieure ne porte spécifiquement sur le profil du propriétaire-dirigeant de l'entreprise. Nous voulons ainsi appréhender l'accès au crédit bancaire des TPE/PE camerounaises. Qu'est-ce qui caractérise l'accès au crédit bancaire des TPE/PE camerounaises ? Quels sont leurs déterminants ? Plus précisément, quels sont les déterminants qui relèvent du propriétaire-dirigeant ?

Cet article se propose d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations à travers l'accès au crédit bancaire des TPE/PE et l'analyse des implications des facteurs de profil du propriétaire-dirigeant.

La présente recherche porte sur une étude de cas de trois banques camerounaises qui financent les TPE/PE. Notre sensibilité théorique réside dans la littérature sur les prêts relationnels et le concept de confiance qui peut jouer un rôle important dans la réduction des problèmes d'aléa moral, d'antisélection et peut aider à réduire les coûts de transactions (Nooteboom, et al.,

1997) ainsi que les dépenses de surveillance et de contrôle (Lewicki, et al., 1996). Nos résultats confirment que le profil du propriétaire-dirigeant de TPE/PE caractérisé par sa formation et perçu par sa compétence influence l'accès au crédit bancaire des très petites et petites entreprises, la nature du projet à financer agissant principalement comme facteur déterminant.

La première section présente le cadre théorique de l'étude. La démarche méthodologique est décrite dans la deuxième section tandis que les résultats sont exposés dans la troisième section.

1. LA RELATION BANQUE-TPE/PE, COMPETENCE ET FORMATION

La littérature sur les prêts relationnels étudie l'accès au crédit en regardant le montant du crédit gagné par l'entreprise. Le rôle du temps passé à produire et à collecter des informations est étudié : le rôle de la durée de la relation (Petersen & Rajan, 1995, 1994) et l'âge de l'entreprise (Akhavain, et al., 2004 ; Angelini, et al., 1998) sont positivement liés à l'accès au crédit. En fait, seul ce dernier fournit des informations privées au prêteur, car celui-ci donne simplement accès à une plus grande quantité d'informations publiques. De plus, les entreprises nouvelles et plus petites sont considérées comme les plus risquées (Akhavain, et al., 2004) : les jeunes entreprises doivent survivre à la période de démarrage et le prêteur potentiel est incertain quant aux compétences et aux aptitudes du gestionnaire (Petersen & Rajan 1994 ; Berger & Udell 1995).

1.1 COMPETENCE ET RELATIONS D'AFFAIRES

La compétence d'après le lexique de gestion est l'ensemble des savoirs et savoir-faire mobilisés et combinés par les individus dans un contexte productif qui ont fait preuve de leur efficacité et qui sont reconnus comme pertinents et performants par les tiers. Pour Charles-Pauvres et *al.* (2004), la compétence est tout d'abord un attribut individuel. Elle est « un ensemble de qualités personnelles et d'aptitudes qui caractérisent directement un individu et permettent d'ailleurs de le différencier ». Pris au niveau collectif, Gamot (1996) la définit comme « la capacité reconnue à un collectif de travail de faire face à une situation qui ne pourrait être assumée par chacun de ses membres seuls ». Dans la même lancée, Rouby et Thomas (2004) définissent la compétence comme un « ensemble relativement stable et

structuré de pratiques maîtrisées, de compétences professionnelles et de connaissances que des personnes ont acquises par la formation et l'expérience et qu'elles peuvent actualiser ».

La compétence nécessite un ajustement entre les connaissances qui sont portées par un sujet et celles qui doivent être exécutées, car elles n'existent que lorsque les connaissances correspondent à une tâche spécifique. Puisque la compétence implique l'intention d'atteindre un certain résultat (objectif) par l'action, et que la prise de décision nécessite des notions de cause à effet, la connaissance et l'application du savoir par l'action sont à la base des concepts de compétences. Alors que les capacités comblent le fossé entre l'intention et le résultat, les compétences représentent la capacité de pérenniser le déploiement des actifs pour atteindre avec succès les objectifs de l'entreprise. Les compétences représentent des potentiels dynamiques plutôt que de simple stock de connaissances. Contrairement aux capacités, les compétences peuvent être agrégées et moins attachées à une routine spécifique (Hatak 2010).

Cependant la compétence a été discutée en tant que facteur qui favorise l'évolution de la confiance dans les relations d'affaires (Abrams, et al., 2003 ; Sitkin & Roth 1993). Dans son expérience à grande échelle, Hatak (2010) a révélé que la compétence a un impact positif très significatif sur la probabilité que les acteurs économiques fassent preuve d'un comportement basé sur la confiance, ce qui confirme les conclusions et arguments antérieurs présentés par Sitkin & Roth (1993), McKnight, et al. (1998) et Adler (2001). Moro & Fink (2010), arrivent à la conclusion que la compétence est positivement liée à l'accès au crédit pour les entreprises de petite taille. Pour Bensbahou & Zouitene (2019), l'expérience est un élément fondamental, le projet doit apparaître comme la suite d'un parcours professionnel. Ainsi le dirigeant doit avoir une expérience et une solvabilité. Les connaissances, les compétences professionnelles

Dans notre étude, nous nous concentrons sur les compétences individuelles qui sont définies comme un ensemble de connaissances, d'expériences, de compétences et d'attitudes attachées à une personne (Hatak, 2010). Cela sert également de définition de travail. Toutefois, les concepts de compétence individuelle et organisationnelle sont également imbriqués, car la plupart des compétences organisationnelles s'appuient sur des compétences individuelles (Doz, 1996). Outre le concept de compétence, nous explorerons l'intégrité et la bienveillance de l'entrepreneur. Le premier renvoie à l'honnêteté du propriétaire-dirigeant quant au respect de ses promesses. Le second se rapporte à la motivation de chercher des gains conjoints (Gurviez & Korchia, 2002). Fait intéressant, du point de vue des relations de prêt, au meilleur

de nos connaissances, aucune étude antérieure sur les TPE/PE - les relations financières des banques considèrent la compétence parmi les variables indépendantes.

1.2 FORMATION ET RELATIONS D'AFFAIRES

L'éducation scolaire et académique amène l'esprit à considérer certaines possibilités, à voir les choses dans une perspective nouvelle et large. Elle permet de défier et de remettre en cause les situations temporelles, de réfléchir et d'imaginer, d'innover et d'inventer, de prendre des décisions et d'agir de sa propre initiative (Sambo, 1996). L'éducation prédispose l'individu à s'intégrer dans le système de production et à répondre plus adéquatement aux exigences de l'économie moderne (Mbemba, 1989).

En sus, le niveau d'étude et le type de formation sont des valeurs type de gestion rationnelle de l'entreprise moderne (Sambo, 2000). D'ailleurs, plusieurs recherches ont montré que les propriétaires-dirigeants de PME ayant un niveau d'étude supérieur en gestion ou ayant une formation se rapportant aux activités de leurs entreprises s'en sortent dans le management de leur structure (Sambo, 2000).

Outre sa formation initiale le propriétaire-dirigeant a acquis à travers la pratique professionnelle un potentiel énorme qui accroît inéluctablement son savoir-faire (Sambo, 2000). Cette formation professionnelle aura une influence sur la conduite des affaires et serait en proportion au nombre d'années de pratique. L'accumulation de l'expérience se fait donc à travers le nombre d'années passées en entreprise et permet au propriétaire-dirigeant d'accumuler un capital relationnel (Monchatre, 2003). Ainsi l'expérience acquise par la pratique vient réduire le risque d'incertitude et de spécificité des actifs dans les conditions de rationalité limitée.

2. CADRE METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE

Notre ambition étant de comprendre comment le profil du propriétaire –dirigeant agit comme catalyseur à la décision d'octroi de crédit par les banques, l'étude de cas (Yin, 2003) nous a semblé mieux appropriée. Nous avons sélectionné trois cas de banques qui financent les très petites et petites entreprises. Le choix de ces banques se justifie par leur position stratégique dans le secteur bancaire camerounais. Les deux premières à savoir la BICEC et la SCB sont implantées depuis plus de trois décennies au Cameroun avec un portefeuille client assez élevé,

tandis que la dernière se positionne en qualité de banque panafricaine. Ces cas devraient nous permettre de découvrir l'hétérogénéité et la variabilité de la problématique (Wacheux, 1996). Le tableau 1 ci-après présente une vue synoptique des cas retenus et quelques-unes de leurs caractéristiques.

TABLEAU 1 : PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DES CAS

	BICEC	SCB	ECOBANK
Date de création	14 mars 1997 ⁵	Décembre 2005	2001 ⁶
Statut juridique	Société anonyme	Société anonyme	Société par action
Effectif	700 employés	600 employés	300 employés
Actionnariat	BPCE : 68,5%; Etat du Cameroun : 17,50% ; Divers actionnaires privés camerounais : 7,50%; PROPARCO : 7,25% ; Personnel BICEC : 5%.	Attijariwafa bank : 51 % État camerounais : 49 %	ETI : 79,80% Fotso André : 5,35% AXA Assurances : 2% La Citoyenne Assurance : 2% Autres : 10,85%
Produits et services PME-PMI	E-Pay box ; Financement à court terme ; Financement à moyen terme ; Assurance ; International ; Epargne-placement ; Banque à distance.	Caution de marché ; Crédits commerciaux ; Commerce international ; Garantie domestique et internationale ; Gestion de couverture contre le risque de change ; Gestion des flux.	Financement des marchés (mobilisation des créances) ; Financement d'actifs ; Financement de stocks et distributeurs ; Facilités garanties à 100%.

« Source : Auteurs »

La caractéristique commune à ces trois banques est leur présence ancienne dans le secteur et donc dotées des capacités managériales leur permettant de faire face aux mutations de l'environnement.

Avec plus de 315 000 clients et 39 agences, la BICEC est l'un des premiers réseaux bancaires au Cameroun. Filiale du groupe BPCE, la BICEC bénéficie de l'expertise et de la

⁵ Créée en 1962, la BICIC devient la BICEC le 14 mars 1997 suite à sa liquidation par le Conseil d'Administration qui a décidé la restructurer en mettant en place la BICEC dont la gestion a été confiée à Natixis Banque Populaire. En 2000, la BICEC devient une filiale du Groupe Banque Populaire. Depuis 2011, elle bénéficie de l'expérience issue de l'union des Groupes des Banques Populaires et Caisses d'Epargne, le Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France, détient donc 68.5% de l'actionnariat de la BICEC.

⁶ Ecobank est fondé au Togo en 1985 où elle débute ses activités en 1988. Ce n'est qu'en 2001 qu'elle s'implante au Cameroun.

solidité financière de ce grand groupe international, tout en conservant son identité camerounaise : prise de décision locale, cadres nationaux...

La présence de la SCB au Cameroun remonte dans les années 40 avec l'arrivée du Groupe Crédit Lyonnais. Ce n'est qu'après plusieurs mutations que la banque est aujourd'hui sous dénomination de SCB.

Enfin Ecobank est marqué par une présence de plus de trente ans en Afrique dont dix-sept ans passé au Cameroun.

Pour accéder au réel, nous avons élaboré un guide d'entretien au tour de cinq thèmes susceptibles de nous fournir des informations sur l'objet de l'étude. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès d'un échantillon de six (06) gestionnaires de clientèle PME-PMI. Également six (06) propriétaires-dirigeants (cf. Tableau 2). Des aller et retour ont été nécessaires quand il fallait clarifier certains points de vue en discordance avec la théorie et les faits observés sur le terrain. Nous avons par ailleurs consulté les rapports d'activités de ces banques et quelques journaux spécialisés.

Les données collectées ont été soumises à une analyse de contenu par thème. La triangulation des données a été effectuée grâce à la diversité des sources d'occurrence, à la littérature dans le domaine et aux différents rapports des banques et de la banque centrale (BEAC).

Tableau 2 : Caractéristiques des propriétaires-dirigeants et de leur entreprise

Sexe	Niveau d'étude et de domaine de formation	Années d'expérience	Secteur d'activité	Structure juridique
Homme	BACC + 3 Gestion	10 ans	Commerce	SARL
Homme	BACC + 5 Gestion	15 ans	Services aux entreprises	SARL
Homme	BACC Enseignement général	12 ans	Services aux entreprises	SARL
Homme	BACC + 5 Génie Civil	6 ans	BTP	SARL
Homme	Secondaire Enseignement général	22 ans	Import-Export	SARL
Femme	BACC + 3 Economie Sociale et Familiale	12 ans	Couture Confection Ameublement Décoration	SARL

« Source : Auteurs »

3. ANALYSE TRANSVERSALE DES RESULTATS.

Dans un souci de mieux appréhender l'incidence du profil du propriétaire-dirigeant dans l'octroi au crédit, nous analyserons les déterminants d'accès au crédit bancaire des TPE/PE camerounaises en deux groupes. Dans un premier temps nous interpréterons les résultats relatifs aux indicateurs du degré d'opacité de la TPE/PE en absence de la variable profil. Puis nous positionnerons l'aptitude du profil du propriétaire-dirigeant à catalyser l'accès au crédit bancaire.

3.1.LES DETERMINANTS D'OPACITES, FREINS A L'ACCES AU CREDIT BANCAIRES DES TPE/PE

Les différents entretiens montrent qu'il existe deux types de propriétaires-dirigeants de TPE/PE qui expriment le besoin de financement à savoir « les navigateurs à vue » et « les petits entrepreneurs ».

Les premiers sont généralement ceux qui se constituent en ETS⁷ et qui exercent dans des prestations de service. Ils sont de véritables aventuriers. « ...le problème avec les TPE/PE c'est qu'elles sortent ex nihilo, chacun se lève et crée un ETS, les projets ne sont pas pensés » dit un gestionnaire de clientèle PME d'Ecobank. En réalité ce type de chef d'entreprise va créer son entreprise dans la perspective de gagner de l'argent suite à la promotion de l'un de ses amis ou familial à un poste de responsabilité. Il pourra donc bénéficier des quatre-neuf⁸, des offres de réalisation des travaux publics. Mais la difficulté majeure est qu'il ne sait même pas étudier la rentabilité de son projet. « Une fois qu'il a un bon de commande, il court à la banque demander les fonds pour la réalisation des travaux pourtant il ne connaît pas ses besoins en financement ». Ce type d'entrepreneur est beaucoup plus rencontré dans la ville de Yaoundé.

Les « petits entrepreneurs » quant à eux sont des commerçants (commerce général et importations), des petites industries (fabrication de savon, de produits cosmétiques, etc). A la différence des premiers, ceux-ci ont une idée de leur projet qu'ils essaient tout au moins de rentabiliser. Néanmoins ils sont catalogués dans les obstacles classiques liés au financement

⁷ ETS : établissement. Ce sont des micros entreprises qui évoluent dans le secteur des prestations de services envers l'Etat. Elles vont le plus de marchés publics.

⁸ Ce sont des marchés de fournitures de matériels de bureaux et autres biens et services n'excédant pas cinq millions. Leur montant est donc généralement de quatre millions neuf cent mille pour atteindre le plafond d'où le nom « quatre neuf ». Ce type de marché n'a pas besoin de passer devant une commission, il se négocie avec le gestionnaire de crédit. Donc facilement accessible surtout lorsqu'il s'agit de lien de parenté et d'amitié.

des PME : sous-capitalisation chronique ; absence d'états financiers ou états financiers peu fiables ; absence de prévisions d'activité ; refus des promoteurs de donner des garanties. La présentation des états financiers produits par la TPE/PE conditionne son accès au crédit bancaire à moyen terme. Les trois banques prospectées exigent comme premier élément d'analyse des dossiers d'emprunt, les états financiers des trois derniers exercices. La BICEC et Ecobank vont encore un peu plus loin en exigeant des états financiers prévisionnels de la période du concours sollicités et un plan de trésorerie prévisionnelle sur 6 mois. Comme le montre Wamba (2013), la qualité des états financiers conditionne l'accès au crédit bancaire. Ces résultats mettant particulièrement l'accent sur la durée de la relation corroborent ceux de Audet, et al. (2009) et Steijvers (2008). En sus l'étude de Wamba (2013) sur les PME camerounaises montrent que le profil de la personne établissant ces documents influence la décision d'octroi de crédit par la banque. La chef d'agence BICEC nous disait à ce sujet : « ... *les petites entreprises ont besoin d'accompagnement, nous les accompagnons dans la réalisation de leur projet, nous les assistons même dans la façon de présenter les documents comptables* »

En outre comme déterminants de l'opacité de la TPE/PE, la nature de l'activité, la qualité du bailleur de fonds affectent significativement l'accès au crédit bancaire. Les TPE/PE qui entretiennent des relations d'affaires avec des « référents » nationaux ou internationaux ont plus de chance d'accéder au financement bancaire à moyen et long terme. « *un client qui m'apporte un bon de commande de la banque mondiale, je le finance sans hésitation- je suis sûr du paiement dans les délais. Or ma promptitude ne sera pas autant pour un client qui m'apporte un bon de commande du ministère des finances. Avec eux on n'est jamais sûr des délais de paiement* », « *un client qui a une proforma d'André SIAKA⁹, sera aussitôt financé* » Par ailleurs les TPE/PE du secteur agricole éprouvent des difficultés pour accéder au crédit bancaire de court terme. « *Les activités agricoles constituent la troisième catégorie d'entreprise demanderesse de concours, mais c'est une activité à risque élevé, très peu de dossiers reçoivent un avis favorable.* ».

Toujours dans le cadre des déterminants de l'opacité, l'absence de personnalité morale, l'inexpérience du promoteur. « *ce qui me pousse à octroyer le crédit à ce type d'entreprise c'est la compétence du dirigeant* » dit le chef d'agence BICEC. « *La technicité du dirigeant*

⁹ André SIAKA : ingénieur et grand patron camerounais. Ancien directeur du GICAM (Groupement Inter-Patronal du Cameroun) patronat camerounais

est l'un des leviers fondamentaux pour la décision d'emprunt » relate le gestionnaire PME-PMI de la SCB. La gestionnaire PME-PMI d'Ecobank conforte la position des autres « *quand je dois financer une TPE/PE, je veux que le dirigeant m'apporte des éléments qui me démontrent qu'il a une certaine compétence dans le domaine, qu'il a des capacités certaines que je vais mesurer...si nous sommes dans le domaine du BTP, il faut qu'il m'apporte des références sur sa formation (ingénieur par exemple), ses années d'expériences, des procès-verbaux soit de réceptions des travaux, soit de conducteurs de travaux (sur lesquels figure son nom) dans des entreprises de renom. Ce n'est qu'après cela que je peux exiger la garantie* ». Ces résultats démontrent que l'inexpérience du propriétaire-dirigeant de TPE/PE a un impact négatif sur l'accès au crédit bancaire. Aussi la garantie apparaît au second plan. Elle est mise en œuvre juste pour pallier un éventuel risque de non-remboursement. Ces résultats concourent à l'émission de notre proposition de recherche selon laquelle le profil du propriétaire-dirigeant influence les l'accès au crédit bancaire des TPE/PE.

3.2.LE PROFIL DU PROPRIETAIRE-DIRIGEANT, FACTEUR DETERMINANT DE L'ACCES AU FINANCEMENT BANCAIRE DES TPE/PE CAMEROUNAISES.

L'analyse montre que le profil du propriétaire-dirigeant est capté par la formation d'une part et les compétences d'autre part.

La formation est un indicateur que les trois banques étudiées prennent en considération. En effet la formation du propriétaire-dirigeant est mesurée par son back ground. Elle affecte l'accès au crédit bancaire. S'agissant des freins sus évoqués, un propriétaire-dirigeant de niveau d'études supérieures aura une conceptualisation plus affine de son projet. De même une formation en gestion prédispose aux capacités de productions des états financiers. « *le CV du dirigeant est une pièce maitresse dans l'analyse du dossier, le niveau de formation du dirigeant doit être en adéquation avec son projet...un client qui a fait des études de droit qui vient à me demander le crédit pour le démarrage d'une cacaoyère ou encore pour la construction d'une salle de classe...En revanche un ingénieur même de conception en génie civil aura le financement pour les besoins de construction* »

Le processus d'analyse de crédit PME-PMI à la BICEC est assez semblable à la SCB. Ecobank a une démarcation majeure des deux autres.

La BICEC et la SCB sont dans un schéma délégataire, outre les éléments liés à l'analyse économique et financière, elles se focalisent sur le comportement du dirigeant. « *le niveau*

d'étude est essentiel, l'accompagnement d'un commerçant autodidacte est toujours assez pénible surtout ici à Douala.» relate le chef d'agence BICEC. Les propriétaires-dirigeants ne sont toujours pas honnêtes dans la diffusion de leurs informations auprès du banquier. « *L'accompagnement des demandeurs de crédit nous conduit à des relations de gagnant-gagnant* » dixit un chargé de la clientèle SCB.

Ecobank en revanche a constitué des offres préétablies pour les PME, appelées « produits programmé » en fonction du type d'entreprise (TPE, PE, ME) et du secteur. Ainsi on y retrouve des Prodoc Programmés pour (le financement des marchés, des avances sur factures, des cautions, des distributeurs, du crédit documentaire, des commerçants). La mise en place de ces produits exempt dès lors les TPE/PE au contrôle économique des outils rationnels d'octroi de crédit. L'accès au crédit est donc fonction du PP¹⁰ qui lui-même est catalysé par le niveau de formation du propriétaire-dirigeant. Nos résultats corroborent la première proposition selon laquelle, le niveau de formation élevé du propriétaire-dirigeant facilite l'accès au crédit bancaire des TPE/PE.

Lors de nos entretiens avec les différentes banques la compétence du propriétaire-dirigeant est apparue comme le principal déterminant de l'accès au crédit bancaire des TPE/PE. « *Quand je dois financer une TPE/PE, je veux que le dirigeant m'apporte des éléments qui me démontrent qu'il a une certaine compétence dans le domaine, qu'il a des capacités certaines que je vais mesurer* » déclare l'employée d'Ecobank. Elle continue « *...ce qui est primordial c'est la compétence technique du dirigeant, maintenant au cas où ce qui est censé rembourser le crédit n'est plus viable, je demande la garantie. Donc la garantie est une voie de recours, c'est le second out.* ». Comment se mesure donc la compétence ? Est-elle perçue de la même façon dans les trois banques ? Les réponses des trois banques sont presque identiques. Les outils de perception de la compétence résident dans le parcours professionnel du propriétaire-dirigeant, sa formation, ses références antérieures, sa technicité et sa connaissance parfaite du marché. L'analyse d'un client atypique a retenu notre attention à la BICEC. Pour des modalités de confidentialités nous allons l'appeler par un nom d'anonymat : Mr Pierre. « *...je vais vous raconter l'histoire d'un de mes clients, Mr Pierre, est un camerounais de 42 ans qui s'est installé en France depuis l'âge de 21 ans. Il a été recruté à GAMESYSTEM et a tour à tour occupé les fonctions de commercial et de représentant Afrique. Après douze années passées chez GAMESYSTEM, il décide de démissionner et de rentrer s'installer au Cameroun*

¹⁰ Produits programmés.

pour monter sa propre entreprise. Ses années d'expérience, ses capacités acquises au fil des années, son tissu relationnel vont lui permettre de signer des contrats de représentation exclusive Afrique de GAMESYSTEM, INFIELD SAFETY, ROSTAING, Guy LEROY, MUZELLE DULAC HASSON et PREVOR. Il va entrer en relation d'affaires avec la banque. Mais il ne dispose d'aucun antécédent et ne possède qu'une maudite somme d'un million de francs CFA. Il viendra me voir, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève mais ayant analysé son projet, ses contrats fournisseurs et ses capacités techniques à œuvrer dans le marché j'ai décidé de lui mettre en place une ligne de découvert de trois millions : résultats des courses la première année il a fait un chiffre d'affaires de 50 millions et la seconde année il faisait 130 millions de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui l'un de mes meilleurs clients ». Nos résultats corroborent la seconde proposition selon laquelle les compétences du propriétaire-dirigeants facilitent l'accès au crédit bancaire des TPE.PE.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Nos résultats montrent que la formation et la compétence du propriétaire-dirigeant sont des facteurs importants de la qualité de l'entreprise et qu'elles constituent un complément de confiance en compensant le faible niveau de confiance dans les TPE/PE de faible confiance. En effet, nous avons vérifié si la compétence perçue est liée à la qualité de l'entreprise à travers nos entretiens.

En regardant les entretiens menés avec les responsables de banque en charge du crédit, nous constatons qu'ils tendent à souligner le manque de données provenant des entreprises, à douter de la qualité et de la fiabilité des données présentées et à souligner que les bilans fournissent une représentation très faible de la valeur réelle des actifs quand bien même ils existent. *«je ne m'appuie pas sur des faits et des chiffres officiels ... ils sont affectés par la stratégie fiscale, la valeur des actifs, les travaux en cours, ... les stocks sont toujours ajustés »*. L'asymétrie d'information rencontrée par les responsables de banque est confirmée par la littérature (Stiglitz & Weiss, 1981 ; Berger & Udell, 1995). Enfin, les entrevues des responsables de banque apportent un soutien direct au fait que la compétence du dirigeant est importante pour évaluer la solvabilité *« Quand on est efficace dans son travail, pourquoi ne devrait-on pas rembourser toutes ses dettes ? »* Ainsi, l'information utilisée pour évaluer la compétence d'un individu est tacite et capturée par les réseaux.

En raison d'un tel rôle de compétence perçue, les banques devraient développer des outils capables de déceler la compétence des entrepreneurs indépendamment de la performance de l'entreprise représentée dans les données officielles des entreprises. Dans le même temps, les entrepreneurs doivent communiquer efficacement leurs compétences aux parties prenantes concernées, telles que les directeurs de banque. En outre, il est plus important d'examiner le développement prospectif et la croissance prospective de l'entreprise en fonction de son positionnement sur le marché et en fonction de la compétence de la direction pour exploiter ces opportunités. Ainsi, dans ce contexte, la compétence suppose une valeur fondamentale pour les performances futures de l'entreprise et les banques devraient l'utiliser pour sélectionner les entreprises à soutenir. En effet, en sélectionnant les bonnes entreprises d'un côté, les banques peuvent réduire les risques de défaillance ; d'un autre côté, ils peuvent soutenir la croissance de l'économie et favoriser sa reprise. La capacité à sélectionner des entreprises méritoires (et, pour un entrepreneur / gestionnaire, à développer leurs compétences et à établir des relations de confiance) est importante. En fait, les banques pourraient empêcher les TPE/PE d'avoir un impact négatif sur l'accès au crédit, probablement parce que la banque utilise une approche hiérarchique refusant le crédit aux nouveaux clients (inconnus) au lieu de réduire le crédit aux actuels (connus).

Cependant, en interprétant les résultats de l'étude, nous devons prendre en compte les limites des méthodes appliquées. Premièrement, puisque la mesure de la formation et de la compétence est spécifique au contexte (Dasgupta, 1988), il est possible qu'elle saisisse différentes constructions dans des contextes différents. Ainsi, la comparaison entre différents contextes devrait être interprétée avec prudence. Deuxièmement, puisque la formation et la compétence perçues sont le produit de l'évaluation de leurs partenaires par l'acteur, il va sans dire que si ces perceptions peuvent influencer des variables telles que l'accès au crédit et les intérêts, cela peut aussi être l'inverse. (Ferrin, et al., 2008). En fait, le modèle de confiance duquel découlent ces deux déterminants, dans Mayer, et al. (1995) présente une boucle de rétroaction entre le résultat de la relation de confiance et la force de la confiance et de la compétence perçues. Par conséquent, les relations analysées souffrent du problème de la poule et de l'œuf (Möllering, 2002). Troisièmement, étant donné que des concepts tels que la formation et la compétence sont parmi les plus difficiles à traiter dans la recherche empirique (Misztal, 1996), l'hétérogénéité des opérationnalisations dans la recherche antérieure peut fournir une explication partielle à la divergence des résultats empiriques. Puisque les

chercheurs ont tendance à développer leurs propres échelles, les résultats des études antérieures ne sont pas directement comparables, ce qui restreint l'accumulation de connaissances sur l'impact de la compétence sur la performance.

Dans cette étude, nous avons été en mesure d'ajouter un autre élément de puzzle à la compréhension du rôle de la compétence et de la formation dans l'accès au crédit des TPE/PE. Nous avons montré que la compétence perçue modifie le rôle du jeu en faveur des TPE/PE de faible confiance, car la compétence peut compenser un manque de confiance. Cependant, il faut garder à l'esprit le côté sombre de la confiance, qui peut être particulièrement pertinent dans la relation entre les entrepreneurs et les responsables de banque. Ici, il est important que les gestionnaires bancaires utilisent leurs perceptions de la compétence et de la fiabilité des entrepreneurs comme des informations supplémentaires mettant en contexte les données des entreprises, mais ne se substituant pas à une évaluation approfondie des performances et des potentiels des entreprises.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Abrams, L.C., Cross, R., Lesser, E. and Levin, D.Z. (2003), Nurturing interpersonal trust in knowledge-sharing networks. *Academy of Management Executive*. 17(4), 64-77.

Adler, P.S. (2001), Market, Hierarchy and Trust: The Knowledge Economy and the Future of Capital-ism. *Organization Science*, 12(2), 215-234.

Akhavain, J., L.G. Goldberg, and L.J. White. (2004), Small Banks, Small Business, and Relationships: An Empirical Study of Lending to Small Farms, *Journal of Financial Services Research*, 26(3), 245-261.

Angelini, P., R. Di Salvo, G. Ferri, (1998), Availability and Cost of Credit for Small Business: Customer Relationships and Credit Cooperatives, *Journal of Banking and Finance*, 22, 925-954.

Audet J., J. ST-Pierre et Thi Hong Van Pham, (2009), « *La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé* », 11e Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada.

Bellettre, I., (2010), « Le choix de financement des très petites entreprises », *Thèse pour le Doctorat en Sciences de Gestion*, Lille 2

Bensbahou A. & Zouitene I. (2019) « L'accès aux financements bancaires des très petites entreprises au Maroc : Cas de la banque populaire » *Revue Internationale des Sciences de*

Gestion « Numéro 4 : Juillet 2019 / Volume 2 : numéro 3 » p : 103- 120

Berger, A.N., et Udell, G.F., (1995). «Relationship lending and lines of credit in small firm finance », *Journal of Business*, vol.68, pp.351-382.

Berger, A.N., et Udell, G.F (2006), «A more complete conceptual framework for SME finance », *Journal of Banking & Finance*, vol. 30 (11), pp. 2945-2966.

Berlin, M., 1996, For Better and For Worse: Three Lending Relationships, *Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review*, (Nov.-Dec.), 3-12.

Bjørnskov C., (2006) “The multiple facets of social capital”, in *European Journal of Political Economy*, Vol. 22, pp. 22-40.

Charles-Pauvers B., Schieb B. et Urbain C. (2004), « La compétence du créateur d'entreprise innovante : quelles interrogations ? », *Revue Internationale PME*, Vol 17, n°1 pp 67-97.

Dasgupta, P., 1988, Trust as a commodity. In Gambetta D. (ed.) *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Blackwell: Oxford, 49–73.

Doz, Y., 1996, Managing Core Competency. In: Dosi, G. and Malerba, F. (Eds) *Organization and Strategy in the Evolution of the Enterprise*. London, 155-178.

Ferrin D.L., M.C. Bligh, and J.C. Kohles, 2008, It Takes Two to Tango: an Interdependence Analysis of the Spiralling of Perceived Trustworthiness and Cooperation in Interpersonal and Intergroup Relationships. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 107(2), 161–178.

Foliard, S. (2008), « Le financement bancaire des créateurs de très petites entreprises », *Thèse pour le Doctorat en Sciences de Gestion*, Lyon.

Gamot G. (1996), « Configuration du pouvoir management des équipes dirigeantes et richesse des entreprises », Actes de la Ve Conférence Internationale de Management Stratégique, Lille.

Gharsalli M. (2013), « Le rôle des liens sociaux et de la confiance sur le financement bancaire des PME : une étude exploratoire », *Thèse pour le Doctorat en Sciences de Gestion*, Bretagne Occidentale.

Guiso L., Luigi, Paola Sapienza and Luigi Zingales, (2004) “The Role of Social Capital in Financial Development”, in *American Economic Review*, Vol. 94, n° 3, pp. 526-556.

Gurviez P. et Korchia M. (2002), Proposition d’une échelle de mesure multidimensionnelle de la confiance dans la marque, *Recherche et Application en Marketing*, 17, 3, 41-59

Hatak I., 2010, *Kompetenz als Vertrauensdeterminante - Eine experimentelle Untersuchung*, PhD thesis, WU Vienna University of Economics and Business.

Howorth, C., and A. Moro, 2006, Trust within Entrepreneur Bank Relationships: Insights from Italy, *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(4), 495-517.

Howorth, C., and A. Moro, 2010, Trustworthiness and the Cost of Credit: An Empirical Study of SMEs and Small Banks in Italy, *Small Business Economics* DOI: 10.1007/s11187-010-9285-4.

Julien, P. (1990), Vers une typologie multicritère des PME. *Revue Internationale PME*, 3(3-4), 412-425.

Julien, P., et Marchesnay, M. (1998), La petite entreprises, Paris, Edition Vuibert.

Lewicki, R.J. and B.B. Bunker, 1996, Developing and Maintaining Trust in Working Relationships. In R.M. Kramer and T.R. Tyler (Eds) *Trust in Organisation*. Sage Publications, Thousand Oaks (CA), 114-139.

Mayer, R.C., J.H. Davies and F.D. Schoorman, 1995, An Integrative Model of Organisational Trust, *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.

Mbemba Ilenda (1989), « De quelques problèmes du petit entrepreneur africain », Série Notes et travaux n° 5, Fév.

McKnight, H.D., Cummings, L.L., and Chervany, N.L., 1998, Initial Trust Formation in New Organizational Relationships. *Academy of Management Review*, 23(3), 473-490.

Misztal B.A., 1996. *Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order*. Polity Press: Cambridge.

Monchatre S. (2003), « Management des compétences et construction des qualifications », Céreq, n° 201, oct., pp 1-4

Moro A. et Fink M. (2010), “ Perceived Competence and Credit Access of SMEs: Can Trust Change the Rules of the Game?” *Small Business, Entrepreneurship and Economic Recovery A Focus on Job Creation and Economic Stabilization* Federal Reserve Bank of Atlanta October 26th-27

Möllering G., 2002, Perceived trustworthiness and inter-firm governance: empirical evidence from the UK printing industry. *Cambridge Journal of Economics*, 26(2) 139–160.

Nooteboom, B., H. Berger, and N.G. Noorderhaven, 1997, Effects of Trust and Governance on Relational Risk, *Academy of Management Journal*, 40(2), 308-338.

Petersen M.A. and R.G. Rajan, (1994), “The benefit of lending relationships: evidence from small business data”, in *Journal of Finance*, Vol. 44, n° 1, pp. 3-37.

Petersen M.A. and R.G. Rajan, (1995), “The effect of credit market competition on lending relationships”, in *Quarterly Journal of Economics*, Vol.110, pp.406-443.

Rouby E. et Thomas C. (2004), « La codification des compétences organisationnelles: L'épreuve des faits », *Revue française de Gestion*, Vol 30, n°149, mars-avril, pp 51-68

Sambo M. (2000), « Impacts des valeurs socio-culturelles et traditionnelles sur la performance des PME au Cameroun », Working Paper, <http://www.unpan1.un.org/intradocument/groups/public/documents>

Sambo M. (1996), « Profils des chefs d'entreprises et performance de leurs entreprises : essai d'une étude portant sur 200 PME camerounaises », Thèse de doctorat en sciences de gestion, Yaoundé II

Saparito, P., C. Chen, and H.J. Sapienza, 2004, The Role of Relational Trust in Bank – Small Firm Relationships, *Academy of Management Journal*, 47(3), 400-410.

Sitkin, S.B. and N.L. Roth, 1993, Explaining the Limited Effectiveness of Legalistic “Remedies” for Trust/Distrust, *Organisation Science*, 4(3), 367-392.

Steijvers T., (2008), Existence of credit rationing for SME’s in the Belgian corporate bank loan market, Working Paper.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*, 71(3), 393.

Tyler B., R. Mayank and S. Pradeep, (2002), “Ethnic networks and access to credit : evidence from the manufacturing sector in Kenya”, in *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 49, pp. 473-486.

Wacheux F. (1996), *Methodes qualitatives de recherche*, Economica.

Wamba H. (2013), « Capital social et accès des PME africaines au crédit bancaire : le cas du Cameroun », *La Revue des Sciences de Gestion*, N° 259-260, p. 53-68.

Wei-Ping Wu and W.L. Choi, “Transaction cost, Social capital and firm’s synergy creation in Chinese Business Networks : An Integrative Approach”, (2004), in *Asia Pacific Journal of Management*, Vol. 21, pp. 325-343.

Yin R. K. (2003), *Case Study Research : Design and Methods* , 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage.